

SUD JARAYONLARIDA SINXRON TARJIMONNING NEYTRALLIGI: NAZARIY- HUQUQIY VA DISKURSIV TAHLIL.

Aliyeva Ziyoda Obidjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19109468>

Abstract

Mazkur maqolada sud jarayonlarida sinxron tarjimonning neytralligi muammosi lingvistik, huquqiy va etik jihatdan tahlil qilinadi. Tarjimonning protsessual maqomi, huquqiy diskurs xususiyatlari hamda professional xolislik tamoyillari ilmiy manbalar asosida yoritiladi. Sud jarayonida sinxron tarjimaning o'ziga xos murakkabligi va neytrallikni saqlash mexanizmlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: sinxron tarjima, sud tarjimoni, neytrallik, huquqiy diskurs, professional etika, sud jarayoni.

Abstract:

This article analyzes the neutrality of simultaneous interpreters in court proceedings from linguistic, legal and ethical perspectives. The procedural status of court interpreters, the specifics of legal discourse, and principles of professional impartiality are examined based on scholarly sources. The complexity of simultaneous interpreting in courtrooms and mechanisms for ensuring neutrality are discussed.

Key words:

simultaneous interpreting, court interpreter, neutrality, legal discourse, professional ethics, courtroom proceedings.

Kirish

Sud jarayoni – yuqori darajadagi rasmiylik, aniqlik va protsessual qat'iylikni talab qiluvchi kommunikativ maydondir. Turli tillarda so'zlashuvchi shaxslarning sudda ishtiroki tarjimon faoliyatini adolatli sudlovning muhim elementi sifatida manoyon etadi.

Tarjima nazariyasida tarjimonning roli faqat til vositachiligi bilan cheklanmaydi. V.N. Komissarov ta'kidlashicha, tarjima – bu ikki til tizimi o'rtasida ekvivalentlikni ta'minlash jarayoni bo'lib, mazmun va kommunikativ maqsadning saqlanishi asosiy mezon hisoblanadi [Komissarov, 1998:23]. Sud jarayonida esa bu talab yanada qat'iy tus oladi, chunki har bir nutq birligi huquqiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

1. Sud tarjimonining huquqiy maqomi

Sud tarjimonining ishtiroki xalqaro huquq normalarida mustahkamlangan. Xususan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) tomonidan qabul qilingan inson huquqlari hujjatlarida har bir shaxsning sudda o'z tilida so'zlashish yoki tarjimon xizmatidan foydalanish huquqi e'tirof etilgan.

Shuningdek, inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi amaliyotida tarjimon xizmatining sifati adolatli sudlovning tarkibiy qismi sifatida talqin qilinadi.

Huquqiy diskurs tadqiqotchilari fikriga ko'ra, sud kommunikatsiyasi qat'iy institutsional xarakterga ega bo'lib, unda ishtirokchilar rollari aniq chegaralangan [G'aybullayev, 2015:41]. Tarjimon ushbu tizimda mustaqil, biroq protsessual jihatdan muhim subyekt hisoblanadi.

2. Neytrallik tushunchasining nazariy soslari

Tarjimon neytralligi – uning shaxsiy pozitsiyasi tarjima natijasiga ta'sir ko'rsatmasligi bilan belgilanadi. A.D. Shveyser tarjimon faoliyatini kommunikativ vositachilik sifatida talqin

qilib, mazmuni deformatsiyasiz yetkazish professional burch ekanligini ta'kidlaydi [Shveyser, 1988:112].

Neytrallik quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

- Semantik neytrallik – qo'shimcha izoh yoki qisqartirish kiritmaslik;
- Pragmatik neytrallik – nutqning kommunikativ maqsadini o'zgartirmaslik;
- Psixologik neytrallik – hissiy bosimga berilmaslik;

R.K. Minyar-Beloruhev tarjimonning subyektiv omillari tarjima jarayonida minimal darajaga tushirilishi lozimligini ta'kidlaydi [Minyar-Beloruhev, 1996:57].

3. Sud jarayonida sinxron tarjimaning o'ziga xosligi

Sinxron tarjima real vaqt rejimida amalga oshiriladi va tarjimondan yuqori darajadagi diqqat, tezkor tahlil hamda qisqa muddatli xotirani talab etadi.

G'arb tarjimashunosligida sud tarjimasi "yuqori xavfli tarjima" (high-risk interpreting) sifatida tavsiflanadi, chunki kichik semantic og'ish ham protsessual natijaga ta'sir qilishi mumkin [Hale, 2004:78].

Sud muhitida quyidagi omillar naytrallikka tahdid soladi:

- Emotsional nutqlar (jabrlanuvchi yoki ayblanuvchi ko'rsatmasi);
- Sudyaning tezkor savollari;
- Terminologik murakkablik;
- Madaniy tafovutlar.

Tarjimon nutqning stilistik va pragmatic xususiyatlarini saqlagan holda, uning huquqiy ahamiyatini ham to'liq yetkazishi lozim.

4. Huquqiy diskurs va tarjimon mas'uliyati

Huquqiy diskurs rasmiylik, standartlashuv va terminologik aniqlik bilan ajralib turadi. Diskurs nazariyasi vakillari huquqiy matnlarning interpretatsiyasi yuqori darajadagi mas'uliyatni talab qilishini ta'kidlaydi [Fairclough, 1992:156].

Sud tarjimoni nutqni soddalashtirish yoki izohlash orqali protsessual tenglikni buzishi mumkin. Shu sababli uning asosiy vazifasi – mazmuni aynan va to'liq yetkazishdir. Komissarov tarjima adekvatligini kommunikativ vazifaning to'liq bajarilishi bilan bog'laydi [Komissarov, 1998:45]. Sud kontekstida bu tamoyil neytrallik bilan uzviy bog'liqdir.

5. Neytrallikni ta'minlash mexanizmlari

Sud tarjimonining xolisligini ta'minlash uchun quyidagilar muhim sanaladi:

1. Maxsus huquqiy tayyorgarlik;
2. Psixologik barqarorlikni rivojlantirish;
3. Professional etik kodeksga rioya qilish;
4. Sertifikatlash va Malaka nazorati tizimi.

Xalqaro tajribada tarjimonlar uchun etik standartlar xalqaro konferens-tarjimonlar assotsiatsiyasi kabi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, unda xolislik va maxfiylik asosiy prinsip sifatida belgilangan.

Xulosa

Sud jarayonlarida sinxron tarjimonning neytralligi adolatli sudlovni ta'nminlovchi asosiy omillardan biridir. Tarjimon faoliyati lingvistik, huquqiy va etik mezonlarga asoslanishi lozim.

Ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, tarjimonning shaxsiy pozitsiyasi tarjima natijasiga ko'rsatmasligi kerak [Komissarov, 1998:23]. Sud jarayonida esa bu talab yanada

kuchayadi, chunki tarjima bevosita inson huquqlari va sud qaroriga ta'sir qiladi. Shu bois sud tarjimonlarini tayyorlash tizimida neytrallik kompetensiyasini shakllantirish alohida metodik yo'nalish sifatida ishlab chiqilishi zarur.

References:

1. Fairclough, N. Discourse and Social Change. – Cambridge: Polity Press, 1992.
2. G'aybullayev, O. Huquqiy diskurs lingvistikasi. – Toshkent: 2015.
3. Hale, S. The Discourse of Court Interpreting. – Amsterdam: John Benjamins, 2004.
4. Komissarov, V.N. Teoriya perevoda. – Moskva: 1998.
5. Minyar-Beloruhev, R.K. Osnovy teorii perevoda. – Moskva: 1996.
6. Shveyser, A.D. Teoriya perevoda i perevodcheskaya deyatelnost. Moskva: 1998